

ONTOGONEZ PSIXOLOGIYASIGA YANGICHA YONDASHUV

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF

“Dramatik teatr rejissorligi” 4-bosqich
talabasi

sultonovdoston07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948891>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ontogenez psixologiyasiga yangicha yondashish mavzusida juda kerakli aniq va batafsil ma'lumotlar aytib o'tilgan. Bu mavzuni o'qir ekansiz o'zingizga kerakli ko'plab ma'lumotlarni topishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Respublikamiz, ontogenez, psixologiya, taraqqiyot, paydo bo'lishi, yangicha yondashuv.

Jahon psixologiyasi fanida shaxs muammosi yuzasidan ko'plab nazariyalar, konsepsiyalar, yondashuvlar, qarashlar mavjud bo'lishiga qaramay, komil inson kamoloti, o'ziga xosligi bo'yicha hanuzgacha umumiy bir fikrga, to'xtamga kelinganicha yo'q. Xuddi shu bois, insonshunoslik fanlari (sohalari)da shaxsga oid bir qator terminlar, tushunchalar, atamalar qo'llanilishi an'ana tusiga kirgan, chunonchi, shaxs inson, odam, kishi, sub'ekt, individ, idividuallik, komil inson, shuningdek, unga taalluqli tipik va tipologik xususiyatlar shular jumlasidandir. Psixologiya fanida munosabatlar nuqtai nazaridan “sub'ekt — ob'ekt — sub'ektlararo”, “sub'ekt — sub'ekt ob'ektlararo” singari sxemati yondashuvlar mavjud bo'lib, ulaming barcha tabiiy — biologik va ijtimoiy (sotsial) shartlanganlik manbalaridan kelib chiqqan holda tahlil hamda talqin qilishga asoslangandir. Shaxsga oid psixoanaliz, analitik psixologiya, individual psixologiya, neofreydizm, begonalashish nazariyasi, rollar nazariyasi, gumanistik psixologiya, epigenetik nazariya, frustratsiya nazariyasi, ekzislensial psixologiya, tushunuv psixologiyasi, fransuz sotsiologik maktabi, psixologlarining har xil nazariyalari mavjuddir. Uzoq va va yaqin chet el psixologlarining qarashlarida kamolot ontogenetik nuqtai nazardan muayyan, qat'iy bosqichlarga ajratilgan holda juda kam tadqiq qilmagan.

Shuning uchun biz shaxsan o'zimiz taklif qilayotgan sxema bo'yicha mulohaza yuritimiz va kamol topish bosqichlari hamda ularning o'ziga xos xususiyatlarining mohiyatini ochib berishga harakat qilamiz. Ularning quyidagi davrlarga bo'lib tahlil qilish maqsadga muvofiq: murtaklik (embrional), odam (individ), inson, shaxs, sub'ekt, komil inson. Shaxsning kamoloti murtaklik davridan boshlanishi to'g'risida asosli fikrlar A.Vallon, D.Bromley tadqiqotlarida

ayrim psixologlar va psixofiziologlarning maqolalarida uchraydi, xolos. Shu narsani takidlab o'tish joizki, murtaklik davrining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirish imkoniyati muayyan darajada mavjud ekanligi nafaqat psixologlar, balki tabiatshunoslar, biologlar, fiziologlar tomonidan tavsiflab berilganligi, tibbiyot mutaxassislarining esa bu borada o'zlarining qarashlari, yondashuvlari shakllanganligi nazariy mulohaza yuritish uchun asos bo'lib xizmat qila oladi. Murtaklik davrini kamolot bosqichiga kiritgan tadqiqotchilar A.Vallon va D.Bromley bo'lib hisoblanadi. Jumladan, D.Bromley mazkur davmi quyidagi bosqichlarga ajratib talil qilishni tavsiya qiladi: zigota — embrional — homila — tug'ilisholdi. A.Vallon esa ontogenezning tarkibiy qismi sifatida uni kamolot bosqichi qatoriga kiritadi. Biz (E.G'oziev) yaratgan komil inson konsepsiyasi o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bizning ta'kidlashimizcha homilalik — embrional davr bosqichi bo'lg'usi shaxs uchun muhim ahamiyat kasb etib, jismoniy barkamollikning, nerv sistemasi, bosh miya katta yarim sharlari, hissiy bilish, tana a'zolari paydo bo'llishining va o'sishining manbai vazifasini bajaradi. Ushbu bosqichda quyidagilarga e'tibor berish maqsadga muvofiq:

- homilaning jismoniy o'sishini uzluksiz ravishda ta'minlash uchun oqsillar, vitaminlar va boshqa turdagi oziqalarga nisbatan tabiiy ehtiyojini qondirib airish;
- unga salbiy ta'sir etuvchi qo'zg'atuvchilardan saqlanish ijobiy butuyg'u uyg'otuvchi hodisalar to'g'risida ko'proq o'ylash;
- qaltis jismoniy va somatik harakat lard an o'zini tiyib turib, zo'riqishning uzluksiz ravishda oldini olish;
- homilaga sensor ta'sir o'tkazishni odatiy psixologik holatga aylantirish;
- koi\takt va distant moslama vositalaridan foydalanish;
- shaxslararo munosabatda muloqot maromlariga rioya qilish;
- bioritmika va psixometriya qoidalaridan o'g'ishmay foydalanish;
- ijtimoiy xodisalarga nisbatan loqaydroq munosabatda bo'lish va hokazo; Odam (individ')lik davri tug'ilganidan to unda nutq paydo bo'lguncha qadar vaqt birligini qamrab oladi. Uning muhim tomonlari mana bunday holatlarda ko'zga yaqqol tashlanadi :
- embrional davridagi plansentariy sistemasi o'mini oral (mustaqil hazm qilish) egallaydi, ya'ni mustaqil nafas olish, qon aylanish va boshqalar tabiiy ravishda chaqaloqqa yuz bera boshlaydi;
- tabiiy holatlarga va muhitga moslashish (adaptatsiya) tevarak^atrofini bilish

boshlanganligidan dalolat beradi;

- har xil turdagi harakatlarni amalga oshirish, jismlarni ushlab, ularga intilish, narsalarni bilishga nisbatan harakatini bildiradi;
- ota-onani va qarindosh-urugMami tanish, sezgi idrok, xotira jarayonlari o'zishini anglatadi;
- jismlarga razm solish, uning tuzilishi va rangi bilan qiziqishi yaqqol tafakkurning ifodasidir;
- unda emotsiya va hissiyotning paydo bo'lishi muomalaga kirishish ehtiyojini namovon etadi;
- emaklash, tik turishga intilish uquvining paydo bo'layotganligi fazoviy tasavvumi aks ettiradi va boshqalar.Inson davri o ^ ini o'zi anglashdan boshlanib, jismoniy, aqliy va ijtimoiy kamolotga erishuv jarayoni amalga oshishi bilan tugallanadi.Ushbu davrda alohidalikka oid xususiyatlar quyidagilarda o'z aksini topadi;

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ontogenez psixologiyasi.Toshkent "NIF MSH" 2020.Ergash G'oziev
- 2.Oila Psixologiyasi. «SHARQ» NASHRIYOT-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT — 2010.G'.B. Shoumarov, I.O. Haydarov, N. A. Sog'inov, F. A. Akramova, G. Solihova, G. Niyozmetova
- 1.Ontogenez psixologiyasi.Toshkent "NIF MSH" 2020.Ergash G'oziev
- 3.Umumiy Psixologiya.Termiz – 2018.Turakulov B.N

